

ZAMONAVIY GENETIK MUHANDISLIKDA CRISPR/CAS9 TEKNOLOGIYASINING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI

Akmaldinova Mahliyo Sanjarbek qizi¹, Rustamjonova Mohinur Karimjon qizi¹, Daminov Akmal Oxunjanovich²

¹Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

²dotsent, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Gistologiya va Tibbiy biologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546070>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy genom tahrirlash texnologiyalaridan biri — CRISPR/Cas9 tizimining rivojlanishi, qo‘llanilish sohalari, imkoniyatlari va cheklovlari haqida so‘z yuritiladi. Genetik kasalliklar, saraton, virusli infeksiyalar kabi kasalliklarni davolashda ushbu texnologiyaning samaradorligi, shuningdek, biologiyada qo‘llanilishi keng tahlil qilingan. Xususan, CRISPR/Cas9 tizimining jigar kasalliklari, gepatit B virusi, neyrodegenerativ kasalliklar kabi og‘ir xastaliklarda qo‘llanishi ilmiy misollar bilan ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: CRISPR/Cas9, genom tahrirlash, genetik kasalliklar, jigar kasalliklari, virusli infeksiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из современных технологий редактирования генома — система CRISPR/Cas9, её развитие, области применения, потенциал и ограничения. Проанализирована эффективность этой технологии в лечении генетических заболеваний, рака и вирусных инфекций, а также её использование в биологии. Особое внимание уделено применению системы CRISPR/Cas9 при заболеваниях печени, вирусе гепатита В и нейродегенеративных заболеваниях, с приведением научных примеров.

Ключевые слова: CRISPR/Cas9, редактирование генома, генетические заболевания, болезни печени, вирусные инфекции.

Abstract. This article discusses one of the modern genome editing technologies — the CRISPR/Cas9 system, its development, application areas, potential, and limitations. The effectiveness of this technology in treating genetic disorders, cancer, and viral infections is analyzed, as well as its broader applications in biology. Special attention is given to the use of CRISPR/Cas9 in liver diseases, hepatitis B virus, and neurodegenerative conditions, supported by scientific examples.

Keywords: CRISPR/Cas9, genome editing, genetic diseases, liver diseases, viral infections.

Kirish

Genomni tahrirlash — bu DNK ketma-ketligini aniq o‘zgartirish orqali genlarga qo‘shimcha, o‘chirish yoki almashtirishlar kiritishga imkon beradigan texnologiyadir. Bu usul ayniqsa irsiy kasalliklarda katta ahamiyatga ega, chunki genetik darajada kasalliklarni davolash imkonini beradi. Gen tahrirlash texnologiyasining uch asosiy avlodi mavjud: birinchisi — zinc-finger nukleazalar (ZFN), ikkinchisi — TALEN texnologiyasi, va eng keng qo‘llanilayotgani — CRISPR/Cas9 tizimi. CRISPR texnologiyasi bakteriyalarda tabiiy ravishda rivojlangan bo‘lib, u patogen DNKni aniqlab, yo‘q qilishga xizmat qiladi [1,3]. Bu tizim orqali deyarli har qanday genetik nuqsonni aniqlab, uni tuzatish mumkin. CRISPR/Cas9 tizimi DNKni kesib, hujayraning tabiiy tuzatish mexanizmlari orqali genlarda o‘zgarishlar kiritishga yordam beradi. Shuningdek,

Cas9 ning modifikatsiyalangan shakllari (masalan, dCas9, baza tahrirlovchilar va boshqalar) orqali gen ekspressiyasini boshqarish yoki RNAni nishonga olish ham mumkin. Ammo bu texnologiyani organizm ichida (in vivo) xavfsiz va samarali yetkazish hal etilishi lozim bo‘lgan muammolardan biridir [2,10]. Hozirgi kunda virusli va no-virusli tashuvchi tizimlar ishlab chiqilmoqda. Ayniqsa, lipid va polimer asosidagi nanozarrachalar, ekzosomal tashuvchilar kasalliklarga mos holda mo‘ljallangan gen dorilarini yetkazishda istiqbolli hisoblanadi. Shu bilan birga, har bir kasallik o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgani uchun, moslashtirilgan tashuvchi tizimlarni ishlab chiqish muhimdir [4].

Material va metodlar

Tadqiqotlarimiz CRISPR texnologiyasining rivojlanish bosqichlari, turli gen tahrirlovchi vositalar, ularni yetkazish usullari va yuzaga keladigan muammolar haqida umumiy ma’lumotlar beradi.

CRISPR/Cas9 texnologiyasining ishlash mexanizmi: CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) va Cas9 (CRISPR-associate protein 9) tizimi yo‘naltiruvchi RNK yordamida genetik materialdagi aniq joyni aniqlab, shu yerda DNKni kesadi. Bu jarayon natijasida hosil bo‘lgan ikki zanjirli uzilish (DSB) hujayra tomonidan ikkita asosiy mexanizm orqali tiklanadi: gomologik bo‘lmagan uchlarni birlashtirish (NHEJ) yoki gomologiyaga asoslangan tuzatish (HDR). Shu tariqa, zarur genni olib tashlash, almashtirish yoki yangi sog‘lom genni joylashtirish mumkin bo‘ladi [5,6].

CRISPR/Cas9 texnologiyasining tibbiyotdagi qo‘llanilishi: Gen tahrirlash texnologiyasi yordamida bir qator genetik kasalliklar, saraton, yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ sindromlar va infeksiyon kasalliklarni davolash imkoniyatlari yaratilmoqda. Ayniqsa, immun hujayralarini o‘zgartirish orqali saraton hujayralarini yo‘q qilishda, shuningdek, virusli infeksiyalarga qarshi himoya tizimini mustahkamlashda CRISPR/Cas9 texnologiyasi sezilarli natijalar bermoqda [7].

Gepatit B virusi va jigar kasalliklari uchun yangi yondashuvlar: Surunkali hepatit B (CHB) — butun dunyo bo‘yicha keng tarqalgan virusli kasalliklardan biri bo‘lib, u jigar sirrozi va jigar saratoniga olib kelishi mumkin. Hozirgi antiviral terapiyalar virusning kovalent yopiq dumaloq DNK (cccDNK) shaklini butunlay yo‘q qila olmaydi. Shu bois, CRISPR/Cas9 texnologiyasidan foydalangan holda cccDNKni nishonga olish va uni inaktivlashtirish orqali yangi davolash strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar ushbu yondashuvlarning samarali ekanligini ko‘rsatmoqda [8,9].

Natijalar

Har qanday ilg‘or texnologiya singari, CRISPR/Cas9 tizimi ham ayrim cheklovlarga ega. Jumladan, genetik materialga yetkazib berish mexanizmlarining (vektorlar, nanozarrachalar) yetarlicha barqaror emasligi, immun tizimining javob reaksiyalari va ba’zida genetik tahrirlashning “off-target” ya’ni noto‘g‘ri joyga yo‘naltirilish xavfi mavjud. Biroq zamonaviy ilmiy ishlanmalar, masalan, dCas9, bazaviy muharrirlar (ABE, CBE), Cas13a va boshqalar orqali bu muammolar bartaraf etilmoqda. Hozirgi kunda virusli (AAV, lentivirus) va virus bo‘lmagan (nanozarrachalar) yetkazib beruvchi vositalar yordamida CRISPR/Cas9 komponentlarini hujayraga yuborish mexanizmlari ustida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Quyidagi rasmda mazkur mexanizmlarning umumlashtirilgan sxematik ko‘rinishi aks ettirilgan:

1-rasm. Virusli va virus bo‘lmagan tashuvchi vositalar orqali CRISPR-Cas9 orqali genom tahriri. Rasmda CRISPR-Cas9 tizimining hujayraga yetkazilish mexanizmlari va strategiyalari tasvirlangan. AAV va lentivirus hujayra yuzasi retseptorlariga birikib, keyinchalik hujayra ichiga kiradi. AAV endosmlardan chiqib, yadrogacha yetib boradi. Lentivirus esa RNKni sitoplazmaga chiqarib, u yerda komplementar DNKga aylantiriladi. Virus bo‘lmagan nanosistemalar (NP) CRISPR-Cas9 komponentlarini endositoz orqali kiritadi, va endosomdan chiqib, zarur joylarga yetkazadi. RNP komplekslari maqsadli DNK uchastkalarini topib, ikki ipli uzilish (DSB) hosil qiladi. Bu jarayon orqali genlar NHEJ yoki HDR mexanizmlari yordamida tahrirlanadi.

Qisqartmalar:

AAV – adeno-assotsiatsiyalangan virus;

NP – nanopartikularlar;

RNP – ribonukleoproteid kompleks;

PAM – protospacer adjacent motif;

DSB – ikki ipli DNK uzilishi;

NHEJ – gomologsiz uchlar birikishi;

HDR – gomologiyaga asoslangan tuzatish.

Xulosa

CRISPR/Cas9 tizimi gen tahrirlashning eng istiqbolli va samarali vositalaridan biridir. Uning yordamida ko‘plab kasalliklarni davolash, genetik darajadagi muammolarni bartaraf etish va sog‘liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Ushbu texnologiyaning keyingi rivojlanishi, ayniqsa, o‘simlik genetikasi, sog‘liqni saqlash va bioinformatika sohalarida global muammolarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2014). The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9. *Science*, 346(6213)
2. Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science*, 337(6096),
3. Hsu, P. D., Lander, E. S., & Zhang, F. (2014). Development and applications of CRISPR-Cas9 for genome engineering. *Cell*, 157(6)
4. Barrangou, R., & Doudna, J. A. (2016). Applications of CRISPR technologies in research and beyond. *Nature Biotechnology*, 34(9)
5. Cox, D. B. T., Platt, R. J., & Zhang, F. (2015). Therapeutic genome editing: Prospects and challenges. *Nature Medicine*, 21(2)
6. Ledford, H. (2015). CRISPR, the disruptor. *Nature*, 522(7554)
7. Nelson, C. E., Hakim, C. H., Ousterout, D. G., Thakore, P. I., Moreb, E. A., Castellanos Rivera, R. M., ... & Gersbach, C. A. (2016). In vivo genome editing improves muscle function in a mouse model of Duchenne muscular dystrophy. *Science*, 351(6271)
8. Dever, D. P., Bak, R. O., Reinisch, A., Camarena, J., Washington, G., Nicolas, C. E., ... & Porteus, M. H. (2016). CRISPR/Cas9 β -globin gene targeting in human haematopoietic stem cells. *Nature*, 539(7629)
9. Komor, A. C., Kim, Y. B., Packer, M. S., Zuris, J. A., & Liu, D. R. (2016). Programmable editing of a target base in genomic DNA without double-stranded DNA cleavage. *Nature*, 533(7603)
10. Cyranoski, D. (2019). CRISPR baby scientist sentenced to three years in jail for illegal experiments. *Nature*, 577(7789)